

ОЗИҚ ОВҚАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МАҲАЛЛИЙ «ИМБИОКОН» БИОКОНСЕРВАНТИНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Кутлиева Г.Дж., ²Тураева Б.И., ³Камолова Х.Ф.

^{1,2,3}Ўзбекистон Фанлар Академияси, микробиология институти

“Пробиотиклар микробиологияси ва биотехнологияси” лабораторияси

Аннотация. Тадқиқотда фаол пробиотик итаммларнинг ассоциацияси асосида ишлаб чиқилган, янги «ИМБИОКОН» биопрепаратини лаборатория шароитида маккажўхори ўсимлиги яшил массасидан силос тайёрлашда, унинг органолептик хусусиятлари, ферментация жараёни ва оқсил миқдори таъсири ўрганилган. Натижада, силоснинг рН кўрсаткичи 4,3 га тенг бўлган ва органолептик хусусиятларининг яхши эканлиги аниқланган. Биопрепарат силоснинг ферментация жараёнига ижобий таъсир кўрсатиб, эндо-1,4-β-глюканаза ферментининг фаоллиги назоратга нисбатан 8 бирлик/г, умумий оқсиллар миқдори 3,5 мг/г юқори эканлиги аниқланган. Ушбу биоконсервант қуруқ меваларни турли зарарли замбуруглардан ҳимоя қилиши учун ҳам қўлланилди ва антифунгал таъсир тасдиқланди.

Калит сўзлар: силос, микробли ачитқи, пробиотиклар, органолептик хусусияти, эндо-1,4-β-глюканаза, экзо-1,4-β-глюканаза, ксиланаза, фермент, оқсил, микотоксин деструктори.

Аннотация. В Республике Узбекистан в связи с развитием животноводства, птицеводства и рыбководства в условиях рыночной экономики возрастает потребность в различных кормах. Этот вопрос может решаться за счет укрепления кормовой базы на основе максимального практического использования современных способов заготовки и хранения растительных кормов, что позволяет резко снизить потери питательных веществ, достигающих в обычных условиях заготовки. В этом отношении наиболее выгодным приемом получения кормов из растительного сырья является силосование и сенажирование. Силосование и сенажирование зеленых кормов сопровождается меньшими потерями питательных веществ, в частности протеина (белка). Также данный биоконсервант был использован для обработки сухофруктов, в частности высушенного изюма- кишмиша и была подтверждена антифунгальная активность препарата.

Ключевые слова: силос, микробная закваска, пробиотики, органолептические свойства, эндо-1,4-β-глюканаза, экзо-1,4-β-глюканаза, ксиланаза, фермент, белок, деструктор микотоксина.

Abstract. In the Republic of Uzbekistan, the demand for livestock, poultry and fish farming is growing. This issue can lead to a reduction in nutrient losses achieved under normal harvesting conditions. In this regard, it is most advantageous to obtain feed from plant materials. Also, this biopreservative was used to process dried fruits, in particular dried raisins and sultanas, and the antifungal activity of the drug was confirmed.

Key words: silage, microbial starter, probiotics, organoleptic properties, endo-1,4-β-glucanase, exo-1,4-β-glucanase, xylanase, enzyme, protein, mycotoxin destructor.

Силос - озуқа моддаларни ўзида сақлаб қолувчи, хушхўрлиги билан чорва молларини

ўзига жалб қилувчи ва юқори даражада ҳазм бўлиши сингари қатор афзалликларга эга бўлган муҳим озукалардан бири ҳисобланади [1]. Силос тайёрлаш жараёни анаэроб шароитда рН муҳитининг тезроқ пасайиши учун сувда эрувчи углеводларнинг сут кислотали бактериялар томонидан органик кислоталарга (энг асосийси сут кислотага) айланишини ўз ичига олади. Натижада, силоснинг чиритувчи микроорганизмлардан ҳимояланиши ҳисобига, озиқ моддаларнинг парчаланиши секинлашади ва озукани сақлаш муддати ортади [2]. Қишлоқ хўжалиги ва чорвачиликни самарали ривожлантириш учун силоснинг сифати ва ферментациясини яхшилаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Чорвачиликда ҳайвонлардан олинadиган маҳсулотларнинг самарадорлиги озуканинг тўйимлилиқ даражасига, шунингдек чорва молларидан олинadиган маҳсулотлар (сут, ёғ, гўшт ва ҳ.к.з.) нинг сифати бевосита улар озиқланадиган озуканинг озукавий қийматига боғлиқ. Шунинг учун озуканинг тўйимлилиқ даражасини аниқламасдан туриб озиқлантиришни тўғри ташқил қилиш мумкин эмас. Сифатли, тўйимлилиқ даражаси юқори бўлган озукани таркибида ҳайвон организмда енгил ҳазм бўладиган ва осон ўзлаштириладиган моддалар мавжуд бўлиши, мазали таъмга эга, ҳамда ҳайвон саломатлигига зарарли таъсир қилувчи моддалардан ҳоли бўлиши керак. Ушбу вазибаларни амалга оширишда озукаларни (турли маҳсулотлардан тайёрланган емлар, силос ва сенаж) сифатли тайёрлаш ҳамда қайта ишлашга эътиборни қаратиш зарур. Озуқаларни турли пробиотикли биоконсервантлар билан тайёрлаш, уларни турли касаллик тарқатувчи хафли микрофлорадан тозалайди, хавфсизлигини таъминлайди ва дунё стандартларига мос келувчи, тўйимлилиқ даражаси юқори бўлган озукавий қийматга эга сифатли озиқалар тайёрлаш имконини беради. Шунингдек пробиотикли биоконсервантлар хафли замбуруғлар ҳосил қиладиган микотоксинларидан ҳимоялайди ва озукани оқсил, алмашинмайдиган аминокислоталар, витаминлар ҳосил бўлишини таъминлайди. Бундан ташқари ҳайвонларнинг овқат ҳазм қилиш системасида фойдали микрофлора баланси ортади ва уларнинг фаолияти соғломлашади, маҳсулдорлиги, сут ва гўшт миқдори ортади.

Ҳозирги вақтда бутун дунёда сифатли силос тайёрлаш учун микробли ачитқилардан ва биопрепаратлардан фойдаланиш кенг йўлга қўйилган. Республикамизда ҳам бу борада бир қанча илмий тадқиқотлар ўтказиб келинмоқда. Бирок бизнинг ушбу тадқиқот ишимиз фарқли равишда патогенларга нисбатан фаол антагонистик хусусиятларни ўзида сақловчи пробиотик микроорганизмларнинг тирик культурасининг ассоциациясидан иборат бўлган янги силос ачитқиси – «ИМБИОКОН» биопрепаратини маккажўхоридан силос тайёрлашда фойдаланиш ва унинг сифат кўрсаткичларига таъсирини баҳолашга бағишланади.

Тадқиқотнинг мақсади – янги «ИМБИОКОН» биопрепаратини маккажўхоридан силос тайёрлашга тадбиқ этиш ва силоснинг ферментациясига таъсирини ўрганишдан иборат. Таҷрибада Тошкент вилоятида етиштирилган яшил маккажўхори ўсимлигининг барги, пояси ва сутли сўтасидан иборат бўлган, комбайнда ўрилган, ўртача 1,0-3,5 см ўлчамидаги массасидан фойдаланилди. Микробиология институти “Пробиотиклар микробиологияси ва биотехнологияси” лабораториясида пробиотик бактерия штамлари асосида ишлаб чиқилган «ИМБИОКОН» биопрепарати силос ачитқиси сифатида қўлланилди. Маккажўхори массасини герметик ёпиладиган 0,5 литрли банкаларга зичлаб жойлаштириш орқали 2 хил вариантда силос тайёрланди: 1-силос массаси + 1% «ИМБИОКОН» биопрепарати; 2-назорат – фақат силос массаси. Тайёрланган силос намуналари 30 кундан сўнг очилди. Унинг органолептик хусусиятлари ГОСТ 23638-90 [3]

бўйича аниқланди. Силосдаги умумий оқсиллар миқдори Лоури усулида [4] ва ферментлар фаоллиги Mandels & Weber усулида [5] аниқланди.

Маълумки, силоснинг органолептик хусусиятидан унинг сифатини баҳолаш учун фойдаланиш мумкин. Чунки, бижғиш жараёнида охирги маҳсулотлар сифатида ҳосил бўладиган, учувчан табиатли моддалар турли ҳидларга эга бўлади. 1-вариантда силоснинг рН кўрсаткичи 4,3 эканлиги аниқланди. У кучсиз ўт ҳидига эга бўлиб, оч сарғиш-яшил ранга эга, структураси ўзгармаган. Назоратда эса рН 4,4 га тенг, хушбўй мева ҳидига эга, ранги ва структураси тажриба варианты билан бир хил. Бу кўрсаткичлар тайёрланган силос намуналарининг сифатли ва I – II синфларга мувофиқ эканлигини тасдиқлайди [3].

Силосдаги ферментация жараёнини ўрганиш учун унинг таркибидаги ферментларнинг фаоллиги текширилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу ферментлар маккажўхори ўсимлиги биомассаси таркибидаги табиий микрофлора ва «ИМБИОКОН» биопрепарати таркибидаги пробиотик бактериялар томонидан ҳосил қилинган. Иккала вариантда ҳам эндо-1,4-β-глюканаза ферментининг фаоллиги энг юқори эканлиги аниқланди ва тажриба вариантыда фаоллик назоратдан 8 бирлик/г кўп эканлиги маълум бўлди. Иккала вариантдаги экзо-1,4-β-глюканаза ферментларининг фаоллиги ҳам, ксиланаза фаоллиги ҳам бир-биридан унча катта фарқ қилмади (1-жадвал).

Тадқиқотда силослар таркибидаги умумий оқсиллар миқдори ҳам ўрганилди. Бунда силос массаси + «ИМБИОКОН» вариантыда оқсил 16,0 мг/г ни, назоратда эса 12,5 мг/г ни ташкил қилди (1-жадвал).

1-жадвал. Силос таркибидаги ферментларнинг фаоллиги ва умумий оқсиллар миқдори

№	Вариантлар	Умумий оқсил, мг/г	эндо-1,4-β-глюканаза, бирлик/г	экзо-1,4-β-глюканаза, бирлик/г	ксиланаза, бирлик/г
1	Силос массаси + «ИМБИОКОН»	16,0	30,5	4,2	14,5
2	Назорат	12,5	22,5	3,75	14

1-расм. Маҳаллий «ИМБИОКОН» биоконсерванти

2-расм. Силос тайёрлаш жараенидан лавҳалар.

Олинган тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, «ИМБИОКОН» биопрепарати маккажўхори ўсимлиги яшил массасини силослашда унинг ферментация жараёнига жуда яхши таъсир кўрсатди. Шу билан бирга унинг таркибидаги оксил миқдори ҳам ортади. Адабиёт маълумотларига кўра, ўсимлик массаларини силослаш жараёнида сут ачитувчи бактериялар ферментация жараёнини тезлаштиради, қуруқ модда миқдорини кўпайтиради ва озуқавийлик сифатини яхшилайти. Шунинг учун улар асосий микробли инокулянт сифатида қўлланилади [6].

Хулоса қилиб айтганда, маккажўхоридан силос тайёрлашда лаборатория шароитида ишлаб чиқилган янги «ИМБИОКОН» биопрепарати ферментация жараёнини яхшилайти ва оксил миқдорини оширади. Юқоридаги олинган натижалар келгусида чорвачилик озуқа-ем баъзасини мустаҳкамлашда яъни сифатли, озуқавийлиги юқори бўлган, катта ҳажмда силослар тайёрлашда «ИМБИОКОН» биопрепаратидан асосий микробли ачитқи сифатида фойдаланиш мумкин эканлигини тасдиқлайди.

«ИМБИОКОН» биоконсерванти амалиётда Тошкент, Сирдарё ва Наманган вилоятлари фермер хужаликларида синовдан ўтказилди (1,2-расмлар) ва ижобий натижаларга эришилди [7].

Қуруқ меваларга биологик ишлов бериш усуллари.

Қуруқ мевалардан кишмиш қуритилган узуми танлаб олинди ва махсус озиқа муҳитларига экилди. Ишлов берилган ва берилмаган ҳолатлар (3-5 расмларда) тасвирланган. 4-расмда биоконсервант билан ишлов берилган вариант тасвирланган. 5-расмда эса ишлов берилмаган ҳолатдаги вариант қайд этилган.

Микробиологик таҳлил. Микологик экиш ГОСТ 10444.12-20132 бўйича амалга оширилди. Моғор замбуруғларининг изолятлари қуритилган мевали экинлардан ажратилган, таксономик идентификацияси Samson ва бошқаларга мувофиқ фенотипик хусусиятлар билан амалга оширилган[15-16], морфологик ўхшаш турлари учун кўрсатилган эди. Мезофил аэроб ва факултатив анаэроб микроорганизмлар сони ГОСТ 10444.15-943 бўйича, ГОСТ 31747-20124 бўйича патоген *E. coli* гуруҳининг бактериялари, шу жумладан салмонеллалар, ГОСТ 31659-2012 бўйича аниқланди. Майизлар биоконсервант билан ишлов бериб қуритилди ва микробиологик қайта текширилди. Биоконсервант билан ишлов берилган маҳсулотдан замбуруғлар ажратиб олинмади ва биопрепарат антифунгал таъсири аниқланди.

3-расм. Қуруқ меваларни микробиологик текшириш усуллари.

4-расм. Қуруқ меваларни биоконсервант билан ишлов берилган ҳолати

5-расм. Қуруқ меваларнинг биоконсервант билан ишлов берилмаган ҳолати.

Биоконсервант билан қуруқ меваларга ишлов бериш озик-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади. Кўпчилик олимлар томонидан сут ачитувчи бактерияларнинг турли зарарли фитопатоген замбуруғларга нисбатан антифунгал ва микотоксинларга қарши таъсирга эkanлиги таъсдиқланган. [8-14]. Лаборатория шароитларида олиб борилган тадқиқотларимиз айнан препаратнинг

антифунгал фаоллигини тасдиқлади ва яқин вақт орасида мамлакатимизда экспорт қилинадиган қуруқ меваларни хавфсиз ва безарар биологик ишлов бериш имкониятларини яратади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. A.P. McDonald, R.Henderson, J.E. Heron / The Biochemistry of Silage // J. Wiley, 1991.
2. M. B. McGechan / A review of losses arising during conservation of grass forage: part 2, storage losses // Journal of Agricultural Engineering Research, vol.45, pp.1–30,1990.
3. Силос из зеленых растений. Технические условия. ГОСТ 23638-90. Межгосударственный стандарт. –М. -1991.
4. O.H. Lowry, N.J. Rosenbrough, A.L.Farr, R.J. Randall / Protein measurement with the Folin phenol reagent // J. Biol., Chem. – 1951. – V. 193. –P. 265 - 275.
5. M.Mandels, J. Weber / The production of cellulases // Adv. Chem. Ser. –1969. -V. 95. –P. 391–413.
6. D.H.Kleinschmit, L.Kung Jr. / A meta-analysis of the effects of Lactobacillus buchneri on the fermentation and aerobic stability of corn and grass and small-grain silages // Journal of Dairy Science, vol. 89, no. 10, pp. 4005-4013, 2006.
7. Курбаниязов С.К., Хидиров К.И., Кутлиева Г.Дж., Тойчибекова Г. Влияние биологического консерванта “Бактосил” на мясную продуктивность бычков. Вестник КазНИТУ, №6, 2019. стр 554-557
8. Bartkiene E, Lele V, Ruzauskas M, Domig KJ, Starkute V, Zavistanaviciute P et al (2020) Lactic acid bacteria isolation from spontaneous sourdough and their characterization including antimicrobial and antifungal properties evaluation. Microorganisms 8(1):64
9. Mu W, Liu F, Jia J, Chen C, Zhang T, Jiang B (2009) 3-Phenyllactic acid production by substrate feeding and pH-control in fed-batch fermentation of Lactobacillus sp. SK007. Biores Technol 100(21):5226–5229
10. Bianchini A (2015) Chapter 14 - Lactic acid bacteria as antifungal agents. In: Holzappel W (Ed). Advances in fermented foods and beverages. Woodhead Publishing.p. 333–353. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782420156000141>
11. Romanens E, Freimüller Leischtfeld S, Volland A, Stevens MJA, Krähenmann U, Isele D et al (2019) Screening of lactic acid bacteria and yeast strains to select adapted anti-fungal co-cultures for cocoa bean fermentation. Int J Food Microbiol 290:262–272
12. Axel C, Brosnan B, Zannini E, Furey A, Coffey A, Arendt EK (2016) Antifungal sourdough lactic acid bacteria as biopreservation tool in quinoa and rice bread. Int J Food Microbiol 239:86–94
13. Bian X, Muhammad Z, Evivie SE, Luo GW, Xu M, Huo GC (2016) Screening of antifungal potentials of Lactobacillus helveticus KLDS 1.8701 against spoilage microorganism and their effects on physicochemical properties and shelf life of fermented soybean milk during preservation. Food Control 66:183–189
14. Magnusson J, Ström K, Roos S, Sjögren J, Schnürer J (2003) Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiol Lett 219(1):129–135.
15. Samson R.A., Noonim P., Meijer M., Houbraken J.A.M.P., Frisvad J.C., Varga J. Diagnostic tools to identify black aspergilli. Stud. Mycol. 2007; 59: 129–45.

<https://doi.org/10.3114/sim.2007.59.13>

16. Samson R.A., Visagie C.M., Houbraeken J., Hong S.B., Hubka V., Klaassen C.H., et al. Phylogeny, identification and nomenclature of the genus *Aspergillus*. *Stud. Mycol.* 2014; 78, 141–173. <https://doi.org/10.1016/j.simyco.2014.07.004>.